

ALLIUM MOTOR O'SIMLIGINING YER USTKI QISMIDAN QURUQ EKSTRAKT OLIISH

Tillaboyev A.B., Sotimov G.B.

Toshkent Farmatsevtika instituti

O'simlik moddalari kimyosi instituti

e-mail: tillaboyevavazbek81@gmail.com tel : +998993230498

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677963>

Allium motor o'simligi ya'ni Mador piyoz deb ham ataladi. O'zbekistonning asosan Chotqol tog' zonasida keng tarqalgan bo'lib, bahor faslida ya'ni aprel va may oylarida yig'ib olinadi. O'simlik tarkibidagi oqsil 30,3%, flavonoid 0,7%, fosfor 0,11%, uglevodlar 3,6% bundan tashqari vitaminlardan C, B1, B3, B6 va PP vitaminlari mavjud bo'lib o'simlikni issiqxonalarda ham bemalol yetishtirish mumkin. O'simlikni foydali xususiyatlari bo'lganligi uchun ko'plab istemol qilinadi (asosan yer ustki qismi).

Kalit so'zlar: Allium motor, qurutish, suvli ekstraksiya, spirtli ekstraksiya, qurutgich, yer ustki qismi, texnologiya.

Asosiy qism: *Allium motor* o'simligini birinchi navbatda begona o'tlardan va turli yo't aralashmalardan tozalab olinadi hamda o'simlikning piyozboshlari olib tashlanadi. Keyin hom ashyo soya va havo aylanib turadigan joyda qurutildi. Bunda o'simlik o'zining 20% massasini saqlab qoldi.

Ekstraksiyani olishda ikki xil usuldan foydalaniladi, birinchisida qurutilgan o'simlikni suv va spirt bilan alohida ekstraksiya qilish usuli orqali, ikkinchisida qurutilmagan o'simlikni suv va spirt bilan ekstraksiya qilish. Qurutilgan o'simlikni ikki qismga bo'lib ekstraksiya tayyorlanildi:

Birinchi qismi:

Tayyor qurutilgan o'simlik yer ustki qismini 3 marotaba suvda qaynatib olinib filtrlandi va sovushi uchun yarim soat qoldirildi. Sovugan suvli ekstrakt quyultirildi, ya'ni tarkibidagi suvini haydash orqali hajmi kamaytirildi. Olingan quyuuq ekstraktni purkab quritgich («Angydro», Daniya) uskunasi quritildi va hom ashyo massasiga nisbatan 1.11 % miqdorda quruq ekstrakt olindi.

Ikkinchi qismi:

Bunda qurutilgan o'simlik yer ustki qismini 5 marotaba 40 % li etil spirtida ekstraksiya qilindi va ekstrakt quyultirildi (ekstrakt tarkibidagi spirtni haydash orqali). Olingan ekstraktni purkab quritgich uskunasi quyultirildi, natijada hom ashyo massasiga nisbatan 12 % miqdorda quruq ekstrakt olindi.

Xulosa: *Allium motor* o'simligi yer ustki qismidan olingan har ikkala quruq ekstraktlarni kimyo analitik tahlillar uchun tekshiruvlarga berildi.